

MIGRACIÓN FEMENINA Y ACCESO A VIVIENDA: NARRATIVAS DE MUJERES LATINOAMERICANAS EN BARCELONA, ESPAÑA Y ÑUBLE, CHILE

FEMALE MIGRATING AND ACCESS TO HOUSING: NARRATIVES OF LATIN AMERICAN WOMEN IN BARCELONA, SPAIN, AND ÑUBLE, CHILE

Paula Opazo Valenzuela¹

Resumen

El problema del acceso a la vivienda y el auge del fenómeno migratorio son desafíos constantes en las sociedades del siglo XXI. La creciente feminización de las migraciones configura realidades complejas para las mujeres, atravesadas por distintas opresiones y por la mercantilización de los derechos sociales. En este contexto, el presente artículo se enmarca en los resultados preliminares de una investigación doctoral que, desde una epistemología feminista interseccional, busca aportar conocimientos situados sobre el problema social de la vivienda a partir de la co-construcción de narrativas dialógicas de las experiencias de 29 mujeres latinoamericanas que han migrado al Área Metropolitana de Barcelona, España, y a la Región de Ñuble, Chile. Se identifican los principales elementos que influyen en la calidad de su experiencia habitacional y de acceso a vivienda, que trazan expresiones de una precariedad racializada y generizada, presentes en el escenario neoliberal tanto del Norte como del Sur Global.

Palabras clave: Migraciones, Narrativas dialógicas, Mujeres latinoamericanas, Feminismo interseccional, Precariedad habitacional.

Abstract

The problem of access to housing and the rise of the migration phenomenon are constant challenges in 21st century societies. The increasing feminization of migration creates complex realities for women, crossed by different oppressions and the commodification of social rights. In this context, this article is framed within the preliminary results of a doctoral research that, from an intersectional feminist epistemology, seeks to provide situated knowledge on the social problem of housing based on the co-construction of dialogical narratives about the experiences of 29 Latin American women who have migrated to the Metropolitan Area of Barcelona, Spain, and the Ñuble Region, Chile. It identified the main elements that influence the quality of their housing experience and access to housing, which trace expressions of a racialized and gendered precariousness, present in the neoliberal scenario of both the Global North and the Global South.

Key words: Migrations, Dialogic narratives, Latin American women, Intersectional feminism, Housing precariousness.

Recibido: 24 de octubre de 2024

Aceptado: 31 de diciembre de 2024

Publicado: 31 de diciembre de 2024

¹ Máster en Estudios de Mujeres, Género y Ciudadanía, Universitat de Barcelona. Doctoranda y Becaria ANID Núm. 72210045/2020. Trabajo realizado en el marco del Programa de Doctorado Interuniversitario en Estudios de Género: Culturas, Sociedades y Políticas, Universitat de Barcelona. Correo: pauopazov@gmail.com ORCID: orcid.org/0000-0003-3374-1721

1. INTRODUCCIÓN

Este texto forma parte de una investigación doctoral iniciada en el año 2021 con el propósito de profundizar en las diversas experiencias de acceso a vivienda de mujeres latinoamericanas que han migrado al Área Metropolitana de Barcelona, España, y a Ñuble, Chile. Surge a partir de repetidos cuestionamientos sobre la precariedad y la(s) interseccionalidad(es) que influyen en su situación habitacional, y sobre las formas en que ellas enfrentan y construyen narrativamente sus experiencias situadas en los territorios que las enmarcan, comprendidos ambos entre los márgenes de la globalización y de un sistema neoliberal que mercantiliza las diferentes esferas de la vida y que afecta las realidades migrantes de las mujeres marcadas entre otras cuestiones por la división sexual y social del trabajo (Pahde, 2017), donde patriarcado, capitalismo y racismo se retroalimentan.

Sin perder de vista el componente territorial, la investigación se ha desarrollado bajo cuatro supuestos generales con los que se pretende reforzar su carácter epistemológico feminista e interseccional (Viveros, 2016; Crenshaw, 1991; 1989). Estos señalan: 1) que existe una colonialidad del poder, del sexo/género y del saber (entre otros), que instala relaciones de poder de origen colonial y lecturas racializadas comunes sobre la “otredad” que afectan la vida de las mujeres en procesos de migración (Curiel, 2015; Quijano, 2011; Lugones, 2008); 2) que las personas estamos atravesadas por procesos históricos y opresiones que configuran nuestra subjetividad y nuestro despliegue de agencias y resistencias, sean individuales o colectivas, y en este sentido, las experiencias de mujeres latinoamericanas en contextos de movilidad humana dan cuenta de ello (Contreras y Alcaide, 2021; Guizardi, 2020); 3) que la precarización habitacional y del acceso a vivienda están presentes en el Norte y el Sur Global, en un contexto neoliberal de globalización y precarización de los derechos sociales (Barragán, Rodríguez y Abellán, 2020; Pisarello, 2003), y; 4) que la vivienda digna y adecuada es fundamental para el acceso y ejercicio de otros derechos (Magliano, 2023; Dede, 2008).

Si bien el objetivo general de la investigación ha sido analizar desde una perspectiva interseccional las precariedades, agencias y resistencias construidas en las narrativas de mujeres migrantes latinoamericanas en su proceso de acceso a vivienda en el Área Metropolitana de Barcelona, España, y en la Región de Ñuble, Chile, el presente artículo aborda los resultados preliminares del primero de cuatro objetivos específicos. Su intención es identificar los principales elementos que influyen en la calidad de la experiencia de acceso a vivienda de las 29 mujeres participantes que, aunque especialmente centradas en la ciudad de Barcelona y la ciudad de Chillán, han transitado por distintos municipios de los territorios de estudio. De esta forma, este documento se divide en seis secciones: la presente introducción; en la segunda, un breve enmarque teórico-conceptual sobre la feminización de las migraciones y el problema de la vivienda; en la tercera, se desarrolla a grandes rasgos el marco político-territorial en el que se llevó a cabo el trabajo de campo; en la cuarta, se explica la elección de la construcción de narrativas dialógicas como metodología, en la quinta sección, se presentan los resultados del primer objetivo de la investigación; y, finalmente, en la sexta sección, se comparten algunas conclusiones preliminares sobre los principales elementos expuestos.

2. FEMINIZACIÓN Y RACIALIZACIÓN DE LAS MIGRACIONES: EL PANORAMA DE VIVIENDA

Acceder a vivienda en los tiempos actuales es un problema que afecta a la población trabajadora de manera transversal. Bajo las lógicas globales del sistema neoliberal, el bienestar de la población antes cimentado en la democracia social, ha ido transmutando hasta ser considerado un deber individual, una exigencia a la autonomía y responsabilidad de cada persona sustentada en el paradigma empresarial de maximización del mercado instalado en las diversas áreas de la vida (Butler, 2017). Y con el buen vivir enfocado como una tarea individual, de mérito y esfuerzo, no alcanzar condiciones de vida dignas suele atribuirse a un fracaso personal. El sistema que nos norma, con sus gobernanzas precarizantes, productoras y reproductoras de vulneraciones y violencias (Herranz y San Pedro, 2019) en los espacios privados y públicos del (sobre)vivir, nos permea con su modelo reductor de los derechos sociales. En tal escenario, la creciente presencia de mujeres en los circuitos transfronterizos evidencia la feminización de la pobreza, de la supervivencia y de las migraciones, que dan cuenta no sólo del rol protagonista de las mujeres en la economía doméstica, sino también de cómo los gobiernos se benefician de su participación en las redes transnacionales y mercados entre fronteras (Sassen, 2003), a menudo impulsada por condiciones de vida precarias inducidas por el fracaso estructural de un sistema desinteresado en garantizar sus derechos básicos.

Así, el género tiene un papel clave en la economía globalizada, entre otras cuestiones, por el trabajo reproductivo que históricamente se ha relegado a las mujeres y que en las últimas décadas se ha constituido como un nicho laboral para las mujeres que migran (Dutra, Aguilar y Magliano, 2022; Comas d'Argemir, 2015; Oso y Parella, 2012; Torrens-Bonet, 2012). Estos flujos de trabajo reproductivo, con dirección principal aunque no exclusiva hacia el norte global, hace que las mujeres que migran cubran la demanda de trabajo doméstico y de cuidados en las sociedades de destino, y que las transacciones monetarias, sea dentro de la economía formal o de la economía sumergida, beneficien tanto a las trabajadoras que necesitan proveer a su familia desde la distancia, como a los países de origen y destino mediante las remesas monetarias que ellas envían a su hogares (Burgaleta y Garzón-Sherdek, 2022; Esguerra, 2021). Cabe añadir que los empleos vinculados al trabajo de cuidados son los que perciben peores salarios y son menos valorados socialmente (Hernández y Gentile, 2022;

Díaz y Martínez-Buján, 2018), por lo tanto, los beneficios para las trabajadoras suelen responder a condiciones mínimas de supervivencia que, pese a su carácter precarizado, les permite abrir(se) vías hacia sus objetivos personales.

Ahora bien, la transnacionalización de los cuidados es una de las aristas que figura con mayor frecuencia en el estudio de las migraciones de mujeres, pero no es la única. Los motivos para migrar son diversos y no excluyentes entre sí, lo que hace que el sector de servicios y cuidados, una de las pocas posibilidades para la subsistencia en condición migratoria, emplee a mujeres con perfiles variados, de todos los rangos etarios y con diferentes niveles educativos, profesiones y grados universitarios (Opazo-Valenzuela y Pérez-Rincón, 2023). En este sentido, es importante enfatizar que si bien el sistema neoliberal y los Estados producen la precariedad que propicia el aumento de los flujos migratorios feminizados, no anulan completamente la agencia y el despliegue de resistencias de las mujeres. Con ello, su decisión de migrar está también mediada por el deseo de vivir en una cultura diferente, por la búsqueda de estudios de posgrado y/o especialización profesional, por mejores proyecciones profesionales, por la lucha personal de liberarse de ciertos mandatos de género o de escapar de la violencia machista y/o de la vulneración de sus derechos, por acompañar a un familiar o a la pareja, por la presión familiar, por el amor o la búsqueda de una pareja afectiva, entre otras razones (Armijos-Orellana, Maldonado-Matute, González-Calle y Guerrero-Maxi, 2022; Sabugal, 2021; Fernández, Díaz, Aguirre y Cortínez, 2020; Sánchez y Serra, 2013; Serra y El Khamsi, 2013), que coexisten en la trayectoria vital y migratoria de cada mujer con la búsqueda de un buen vivir.

Consiguientemente, habitar determinados espacios y lugares geográficos, no se puede entender ajeno al derecho a la vivienda y a la ciudad. La vivienda, como ensamblaje y soporte material mediadora entre lo público y lo privado, y como espacio de refugio y protección, intimidad, comodidad y accesibilidad (Sánchez, 2013), es la zona cero de nuestra cotidianidad. La vivienda posibilita la existencia del hogar como dimensión subjetiva multidimensional, propiciando un espacio seguro para la satisfacción de necesidades básicas que nos permite transitar entre lo personal e íntimo, y lo público-social. De este modo, “el acceso a la vivienda representa la inclusión de los individuos a la vida social urbana. El reconocimiento de la ciudadanía, el derecho a la ciudad y a la vida urbana pasan por la domiciliación” (Herrera, 2017, p. 5). Es decir, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad están intrínsecamente unidos. Esta unión, no se puede entender ignorando las posiciones de género, sexualidad, raza/etnia y clase social de quienes habitan la ciudad (Pérez y Gregorio, 2020), ni tampoco desvinculando estos elementos de los fenómenos de exclusión social y vulnerabilidad que hacen que las personas migrantes no puedan acceder a espacios urbanos inclusivos y deban renunciar a una vivienda y a un hábitat seguro (Juan, 2011). Incluso el dónde y el cómo se mueven las mujeres por la ciudad están atravesados por la intersección de género, raza, clase y otras características/opresiones en su habitar diverso; los lugares que prefieren transitar y los que evitan, los recorridos que delimitan como seguros y los que no, las distancias y circuitos hasta su lugar de empleo y/o estudio, entre otros (Magliano, 2023). Sin embargo, difícilmente estos elementos son recogidos en la elaboración de políticas públicas de vivienda, en especial frente a la crisis por déficit habitacional; más si en lo relativo prima el interés de mercado que posiciona el valor de cambio de la vivienda por sobre otras cuestiones fundamentales.

A modo de referencia, para mitigar el gran déficit habitacional, en varios países se han creado bancos gubernamentales especializados en el sector de vivienda, que otorgan créditos como una forma de facilitar su adquisición (Silva, 2018). No obstante, la lógica que opera detrás para combatir el problema continúa siendo netamente subsidiaria: los intereses y ganancias del mercado no se tocan, es el Estado quien se ajusta a sus requerimientos y actúa como intermediario entre los bancos, empresas constructoras e inmobiliarias y la población que no posee el capital monetario para acceder a una vivienda. Así, las políticas de vivienda subsidiarias y las ayudas sociales de corte neoliberal, sean de alquiler o de compra, suelen imponer una serie de requisitos de acceso que, finalmente, segregan a la población entre cuestiones como la capacidad de ahorro, situación de residencia, y la tenencia de contrato de trabajo (Valdebenito y Lube, 2015). Sumado a ello, la racialización que afecta a las personas migrantes, servil al capitalismo global, estereotipa y estigmatiza a las otras culturas y a las *otras* mujeres, reforzando así las condiciones para la desigualdad, la discriminación y el rechazo (Viveros, 2023; García y Garcés, 2021; Sales, 2017; Biglia, 2014), incrementando en consecuencia la exclusión residencial.

Así, por ejemplo, no es casual que el *sinhogarismo* en España lo protagonicen mayoritariamente las mujeres en situación de pobreza, haciendo invisible su habitar en *infraviviendas*, en residencias sociales, o el cohabitar forzoso con familiares o amistades, la *okupación* ilegal, entre otros (Villa-Rodríguez, De la Fuente-Roldán y Sánchez-Moreno, 2023; Matulič-Domandžić, Vicente-Zueras, Boizadós-Porquet y Caïs-Fontanella, 2019; Sales y Guijarro, 2017). A este respecto, 49,9% de las personas en situación de *sinhogarismo* son extranjeras, de las cuales un 25,9% son originarias de América, y un 28% ubica la causa principal a empezar de cero tras llegar de otro país². Junto con ello, para las mujeres que habitan tanto lugares simbólicos como zonas urbanas olvidadas por la gestión pública y asociadas a la marginalidad, marcadas por la experiencia de nichos de empleo precario acuciado por el empobrecimiento, el acceso a la vivienda se transforma en un camino cuesta arriba.

3. BREVE CONTEXTO POLÍTICO-TERRITORIAL: BARCELONA, ESPAÑA, Y ÑUBLE, CHILE

Si bien la investigación realizada no tiene como fin comparar los resultados de los territorios en que se enmarca el trabajo de campo, sino más bien aportar claridad al estado de ambas sociedades respecto a la vivienda, el género y la

² Datos disponibles en: Instituto Nacional de Estadística. (2022). *Encuesta a las personas sin hogar*. https://ine.es/prensa/epsh_2022.pdf

migración, la revisión bibliográfica para el encuadre político-territorial ha develado algunos puntos de interés, resumidos a continuación.

En primer lugar, tanto España como Chile se posicionan como principales destinos de los flujos migratorios latinoamericanos en sus respectivas regiones y se enfrentan a un gran desafío demográfico: el envejecimiento poblacional (Guner, 2023; Albala, 2020) que, cabe decir, pone en boga el aporte de la migración al futuro nacional, la trascendencia de una política de extranjería que facilite la regularización administrativa en lugar de entorpecerla, y la transversalización de la migración en la formulación de políticas sociales. Ahora bien, a nivel más local, Barcelona es uno de los destinos preferidos en España, no sólo a nivel turístico (Crespi-Vallbona, 2021), sino también migratorio, y concentra una gran cantidad de población extranjera y de mujeres latinoamericanas³ (Contreras y Alcaide, 2021), mientras que en Ñuble la cantidad de personas extranjeras es menor en relación con otras zonas de Chile⁴. A pesar de ello, y aun cuando Ñuble encabeza la lista de regiones chilenas con mayor situación de pobreza y ruralidad⁵, presenta un incremento importante de población extranjera en los últimos años.

En segundo lugar, respecto al mercado y las políticas de vivienda, tanto España como Chile han atravesado un contexto postdictadura, marcados por la privatización de los derechos sociales y el auge del neoliberalismo: el mercado inmobiliario está descontrolado y la fiscalización estatal es insuficiente (Fuster-Farfán, 2019; Pareja-Eastaway y Sánchez-Martínez, 2012; Tello, 2012). Asimismo, ambos países se enfrentan hoy a los efectos de la especulación de vivienda: los precios de alquiler y de compra de vivienda⁶ se mantienen en alza de forma alarmante (Méndez, 2021; Rojas, 2020). Pese a algunos esfuerzos de la última década, ambos Estados intervienen en este ámbito mayoritariamente de forma subsidiaria y/o asistencial, con ayudas segmentadas por grupos de población (Valdebenito y Lube, 2015), que quedan fuera de alcance para gran parte de la población migrante. En tal escenario, España presenta una carencia considerable de viviendas sociales y un alto déficit habitacional⁷, mientras que Chile, aunque ha desarrollado una amplia batería de políticas sociales de vivienda para enfrentar su déficit cuantitativo, este continúa afectando a una parte importante de la población, de la misma forma que el déficit cualitativo de vivienda⁸, es decir, las soluciones habitacionales entregadas presentan deficientes condiciones de habitabilidad.

Y, en tercer lugar, tanto en España como en Chile, dada la historia colonial compartida, se manifiesta profundamente el racismo, la xenofobia y el sexismo. Las percepciones y discursos sobre la migración son ambivalentes (Cussen, 2016); por un lado, se asocia a las personas migrantes con la delincuencia y el crimen (Pérez-Rincón, Vives, García y Expósito, 2012), y por otro, como una amenaza que llega a quitar empleos (Ambiado, Veloso y Tijoux, 2022), lo que, al fin y al cabo, las denota como personas que buscan trabajar. En lo que respecta a las mujeres extranjeras, la discriminación racial y por sexo/género, por ejemplo, a partir de las representaciones y discursos que las sexualiza y racializa principalmente en los medios de comunicación, no sólo impacta su acceso a la vivienda y a otros derechos como el empleo (Estrada-Villaseñor y Rodríguez-Calles, 2022; Contreras, 2019; Tijoux, 2014), sino que también las vuelve *objeto* de hipersexualización y erotización (Zenteno, Contreras y Trujillo, 2023; Hernández y Vilanova, 2022; Fernández et al., 2020), y las expone a diferentes formas de violencia en lo cotidiano.

4. NARRATIVAS DIALÓGICAS EN CLAVE FEMINISTA INTERSECCIONAL

La metodología de la investigación se diseñó en coherencia con su posicionamiento epistemológico. Por ello, la selección de las narrativas dialógicas responde a su potencial transformador, debido a su función política y social (Riessman, 2008) que permite escuchar y reconocer voces tradicionalmente silenciadas en la producción científica del conocimiento. La investigación narrativa posiciona a las mujeres como actores sociales, capaces de darle sentido a sus propias experiencias, y al mismo tiempo, transparenta la subjetividad y posicionalidad de la propia investigadora al convertir su relación con las participantes en una relación sujeto/a-sujeto/a (Chase, 2015), reconociendo su rol en el escenario de construcción narrativa.

³ Datos disponibles en: Departament d'Estadística i Difusió de Dades. (2024). La Població de Barcelona el 2024, Informe de resultats. *Lectura del padró municipal d'habitants a 01/01/2024*. Oficina de Dades, Ajuntament de Barcelona. <https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/135562>

⁴ Según Instituto Nacional de Estadísticas-Chile & Servicio Nacional de Migraciones. (2023). *Informe de resultados de la estimación de personas extranjeras residentes en Chile* (Informe 2018-2022). <https://serviciomigraciones.cl/estudios-migratorios/estimaciones-de-extranjeros/>

⁵ De acuerdo con los datos proporcionados por: Instituto Nacional de Estadísticas-Chile. (2019). *Estimaciones y proyecciones de la población de Chile 2002-2035: Totales regionales, población urbana y rural* (Síntesis de Resultados) <https://www.ine.gob.cl/estadisticas/sociales/demografia-y-vitales/proyecciones-de-poblacion>

⁶ Una radiografía reciente de este problema en Barcelona: Navarro, L., & Díez, O. (2024). *La crisis de la vivienda, 2021* (Dosier La metamorfosis del trabajo, Índice N131). Revista Barcelona Metròpolis. <https://www.barcelona.cat/metropolis/es/contenidos/la-crisis-de-la-vivienda>

⁷ Según uno de los informes recientes del Banco de España. Ver Banco de España. (2024). Capítulo 4. El mercado de la vivienda en España: evolución reciente, riesgos y problemas de accesibilidad. *Informe Anual 2023*. <https://repositorio.bde.es/handle/123456789/36492>

⁸ Como se evidencia en prensa. Ver Cortínez, A., Vives, A., & Orlando, L. (20 de diciembre de 2019). *Porqué las malas políticas de vivienda social son un problema de salud pública*. CIPER Chile. <https://www.ciperchile.cl/2019/12/20/porque-las-malas-politicas-de-vivienda-social-un-problema-de-salud-publica/>

De igual manera, las narrativas dialógicas son consideradas acciones verbales y performativas, pues la persona que narra involucra y persuade a su audiencia mediante el lenguaje verbal y corporal, a la vez que construye y representa un “yo”, con un carácter creativo que subraya la voz de la persona que narra (Chase, 2015; Riessman, 2005). Las narrativas son construidas en diálogo con los/as otros/as, quienes forman parte de la audiencia, y, por tanto, con otros textos subjetivos, psicológicos, sociales y culturales (Schöngut y Pujal, 2014). De esta manera, la co-construcción narrativa como acto dialógico, articula las experiencias con el entramado social, media nuestra realidad (Gandarias y García, 2014; García y Montenegro, 2014), y dota a las narrativas de la capacidad de decirnos tanto sobre una persona o grupo como de la sociedad y la cultura circundante (Riessman, 2008). Por ello, esta metodología abre la producción de conocimiento situado (Haraway, 1995; 1988) en las experiencias y en los contextos, sean locales o más amplios.

En línea con lo anterior, las narrativas dialógicas facilitan la puesta en práctica de lo que Donna Haraway (1998) denomina objetividad feminista, que apela a desarrollar procesos de investigación que miren fielmente desde los diversos puntos de vista de todas las mujeres, quienes desde su particularidad conforman porciones de la realidad. Asimismo, de la mano con su concepto de difracción feminista (Haraway, 2000) que interpela a legitimar esta multiplicidad de visiones, significados y realidades en la producción de conocimientos, la investigación narrativa dialógica nos permite poner atención a los distintos ejes interseccionales que atraviesan y dan forma a las experiencias (Fraser y MacDougall, 2016; Gandarias, 2014), así como el sentido que las narradoras les otorgan.

El proceso de construcción narrativa, entonces, se desarrolló utilizando la entrevista narrativa (Agoff y Herrera, 2019; Jovchelovitch y Bauer, 2008) y los grupos narrativos (Fraser y MacDougall, 2016; Riessman, 2008) como principales técnicas de investigación. De manera secundaria, en especial cuando las circunstancias de las participantes o del contexto requirieron flexibilizar el proceso, se aplicó entrevistas semiestructuradas o episódicas (Flick, 2014; Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruiz, 2013). Y con el propósito de impulsar la narración grupal sin dirigirla autoritariamente, se utilizaron las técnicas de indagación narrativa visual y de fotovoz (Rayón, Romera, De las Heras, Torrego y García-Vera, 2021; Martínez-Guzmán, Prado-Meza, Tapia y Tapia, 2018). La primera, en las tres sesiones de grupo de Barcelona y en la sesión llevada a cabo en Ñuble, mientras que la segunda, sólo fue posible desarrollarla en Barcelona, en función del tiempo disponible y las características del grupo.

En total, participaron en la investigación 29 mujeres de distintos países de origen latinoamericano (específicamente de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela), de entre 24 y 66 años, que habían migrado a Barcelona o a Ñuble hacía al menos un año al momento de reunirnos. De las 29 participantes, 21 tienen estudios técnico-profesionales y/o universitarios (11 en Barcelona y 10 en Ñuble), y de ellas, 5 han completado estudios de posgrado (4 en Barcelona, 1 en Ñuble). En contraste, la ocupación actual de 14 de las participantes se divide en servicio de limpieza, cuidado de personas y/o hostelería (empleo formal e informal), 3 de ellas trabajan en el área de ventas, 5 se encuentran realizando el trabajo doméstico y de cuidados en sus hogares y no cuentan con ningún trabajo remunerado, 5 son estudiantes de las cuales 3 además trabajan, 1 está jubilada, y sólo 6 de las 29 participantes se encuentran empleadas en su área profesional. A modo general, este panorama no sólo muestra la precarización laboral de las mujeres migrantes cualificadas (Opazo-Valenzuela y Pérez-Rincón, 2023), sino también introduce el contexto de precariedad socioeconómica en la que se desarrollan sus experiencias habitacionales.

Finalmente, el tipo de análisis desarrollado sigue los modelos de análisis narrativo dialógico (Frank, 2011) y análisis narrativo performativo (Riessman, 2005). Este análisis narrativo dialógico/performativo, ha puesto atención no sólo a lo que dicen las participantes, sino también a cómo lo dicen. Por lo tanto, a la vez que pone atención en el contenido y en la trama narrativa (Frank, 2011), intenta dilucidar las estrategias y resistencias narrativas que las distintas narradoras utilizan, como el humor, la metáfora y el habla indirecta (Chadwick, 2014; McKenzie-Mohr y Lafrance, 2014) y las características principales de la narración: actores/personajes, cambios de escenas/escenarios, posicionamiento del narrador y temas recurrentes, entre otras; todo ello, vinculado fundamentalmente al tercer objetivo específico de la investigación. Para efectos de este artículo, sin embargo, se presenta en la siguiente sección los resultados enfocados en el “contenido” de las narrativas de las participantes, pertinentes para dar respuesta al primer objetivo.

5. LA(S) EXPERIENCIA(S) DE ACCESO A VIVIENDA DE LAS MUJERES LATINOAMERICANAS EN PROCESOS MIGRATORIOS

La experiencia de acceso a vivienda puede ser analizada en torno a numerosas dimensiones. La tesis doctoral desarrollada aborda de forma general cuatro ámbitos: los elementos principales que la influyen, los efectos subjetivos de ésta en la vida cotidiana de las participantes, las formas en que ellas despliegan agencias y resistencias, y los ejes de interseccionalidad que afectan mayormente al colectivo de experiencias co-construidas narrativamente. Como se adelantó, el propósito de este artículo es compartir los resultados del primer objetivo específico de investigación, concernientes a los principales elementos que influyen en la calidad de la experiencia de acceso a vivienda de las mujeres participantes.

Así entonces, tras el proceso de análisis narrativo dialógico/performativo efectuado con el soporte del software *Atlas.ti*, se identificaron cuatro elementos principales: 1) Acceso condicionante del uso del espacio; 2) La pasarela o *casting* de la búsqueda de vivienda; 3) Convivencia como condición de permanencia y confort; 4) Agravantes de la vulnerabilidad social y económica que inciden en el acceso. A continuación, se detalla cada uno de ellos, y para mejor comprensión, se

exponen algunos fragmentos narrativos de las entrevistas y de los grupos, adaptados al formato de *patchwork* (Biglia y Bonet-Martí, 2009), para unir las voces en las narrativas colectivas.

5.1. ACCESO CONDICIONANTE DEL USO DEL ESPACIO

Este elemento refiere al habitar limitado y/o determinado por el tipo de espacio de vivienda al que se (puede) acceder. Se destaca el acceso mediante alquiler de habitación y/o de piso o casa como el más recurrente, mas no el único. Si bien el factor principal para acceder a un espacio habitacional es el precio del alquiler, influyen también componentes como la ubicación, tamaño, condiciones de habitabilidad y materiales, que a la vez trazan el uso que la persona puede hacer de él. Por ejemplo, la experiencia de habitar una habitación individual no es la misma que en una habitación compartida o en una casa. Así entonces, las narrativas de las participantes respecto al acceso según el uso del espacio recogen experiencias que oscilan entre:

Existir en una habitación alquilada. Es la forma de acceso a vivienda más frecuente por su asequibilidad, en especial los primeros años tras migrar. Este tipo de alquiler puede tener diferentes configuraciones (individual, compartida, en pareja, con hijos, etc.) más se caracterizan por distintos niveles de falta de intimidad. La convivencia con otras personas a menudo desconocidas y el uso compartido de zonas comunes (baño, cocina, salón, etc.) limita la mayor parte de la vida cotidiana en la vivienda a los márgenes de la habitación. La reducción del espacio vital y la sensación de vivir “encogidas”, viene acompañada por la incomodidad, la vulnerabilidad ante restricciones o prohibiciones impuestas, la inseguridad, el conflicto, entre otros. Así lo explican algunas participantes:

Al comienzo llegué a vivir a un cuarto muy pequeño. Es horrible. Es muy horrible. No tenía acceso al comedor. Tenía acceso al baño y a la cocina porque yo cocinaba para mi esposo y para mí. Y tomábamos desayuno en la habitación, almorzábamos en la habitación, cenaba en la habitación (...). (Delia, 57 años, peruana, 3 años en Barcelona).

Y los fines de semana en ese piso eran fatales para mí. Eran chicas también las que vivían allí, los fines de semana llegaban con sus amigos y yo era la adulta mayor prácticamente abí. Y es algo tan incómodo que yo lloraba noche y día de saber que tenía que, para recurrir al baño, tenía que pasar por medio de todos ellos. Y fue una experiencia muy, muy, muy horrible para mí ¿sabe? (Graciela, 49 años, colombiana, 1 año en Barcelona).

Como las dificultades que narran Delia y Graciela, las narrativas en ambos territorios resaltan aspectos como el riesgo que significa el compartir viviendas con personas desconocidas y/o espacios masculinizados sin saberlo de antemano, la complejidad de habitar con hijos/as pequeños/as en habitaciones reducidas, o a menudo, para aquellas que han migrado con motivo de estudios y/o trabajan en modo remoto, el malestar que genera que la habitación se convierta en el espacio de trabajo.

La contienda de alquilar un piso o una casa. Este tipo de acceso presenta mayor dificultad que el anterior, dado el número de requisitos exigidos. En la mayoría de las experiencias compartidas, destacan condiciones de habitabilidad precarias. Suele ser la expectativa de acceso al llegar a la sociedad de destino, por las facilidades que otorga ser titular de un contrato de alquiler: gestión del empadronamiento (España), mayor estabilidad a nivel psicosocial, burocrático y cotidiano, la libertad de elegir con quien vivir o vivir sola si así se desea, la proyección de reunificación familiar, etc. La autonomía y la tranquilidad que brinda el acceso a una casa o un piso de alquiler, por otro lado, se contrasta con el componente cualitativo de la vivienda. Junto con la dificultad de costear la entrada y firma de contrato de vivienda, resaltan las malas condiciones estructurales y materiales de los inmuebles ofertados, que también incide en la calidad del habitar.

(...) visitamos como no sé, unas cuatro viviendas, cuatro o cinco, y hubo una que hasta un hoyo de este tamaño tenía el piso [gesticula]. Y lo que nos dijo la persona fue “no, pero le colocan una alfombra y eso no se ve”. Por eso te digo [ríe], o sea, hay viviendas que tú dices, o sea, ya, sí, el precio, tú puedes tener casi que el precio tirado al piso, pero ¿qué me estás alquilando? O sea, casi que la vivienda se me va a caer encima (Javiera, 33 años, venezolana, 6 años en Ñuble).

Cabe señalar que existe una distinción en este tipo de alquiler según el territorio. Mientras que en Barcelona la tipología de vivienda más frecuente son los edificios de pisos y/o bloques de viviendas, en Ñuble la unidad de vivienda habitual son las casas de una o dos plantas, aisladas o pareadas, dentro de conjuntos habitacionales agrupados en barrios y/o villas. Por ello, en Ñuble resulta usual el alquiler de casas, lo que en relación precio/salario mínimo no significa que sea más asequible que alquilar un piso o apartamento en Barcelona o en la misma región. Las participantes ponen en valor el acceso a una zona verde, sea la posibilidad de patio o jardín, como incremento de calidad de vida. Por otro lado, aunque la limitante de espacio es menor que en una habitación, el alto coste del alquiler hace que quienes viven con familiares opten por acomodarse en pisos o casas de menores dimensiones y un poco más asequibles. Tal es el caso de Pamela, quien relata que no le alcanzan sus ingresos para pagar un alquiler de 400 mil pesos chilenos (equivalente a 400 euros aproximadamente), por lo que vive en una casa con dos habitaciones “y nosotros somos cuatro. Somos mis tres hijos y yo” (Pamela, venezolana, 5 años en Ñuble).

Vivienda de familiares como sitio de acogida. Figura principalmente al momento de llegar al país de destino, como una solución habitacional temporal. El habitar suele depender de la relación con el grupo familiar; en la mayoría de los casos compartidos se trata de familia extensa con la que surge el conflicto (desacuerdos, abuso de poder, exigencias monetarias, etc.), llegando a afectar o agravar la salud psicoemocional.

Entonces ellos me decían como “no, tiene pereza, no quiere ayudar” (...). Eso me molestaba mucho y me dejaba muy estresada porque tenía que hacer un esfuerzo muy grande para fingir que estaba bien para no tener que escuchar ciertas cosas. En un momento que yo no quería fingir, yo quería puro, llorar, llorar. Y llorar (...) Yo tenía que fingir, por un bien de la casa, eso me dejaba agotada (Katia, 26 años, brasileña, 1 año en Ñuble).

De esta forma, la estancia y uso del espacio termina siendo similar a la de una habitación alquilada, pues la rutina se desarrolla dentro de sus márgenes para evitar los problemas de convivencia.

Habitación de llegada o de emergencia. Al igual que la vivienda de familiares, esta suele ser temporal. Se trata generalmente de un alquiler de habitación en plataformas como Airbnb, en hostales, pisos turísticos y/o redes sociales. Se utiliza como solución transitoria cuando se alquila a distancia antes de llegar al país de destino, o bien ante la expulsión de la vivienda alquilada de forma abrupta, mayoritariamente para pernoctar mientras se busca un lugar definitivo. Las participantes que han elegido esta opción señalan la sensación de temor ante la imposibilidad de saber quiénes serán las otras personas inquilinas, además del constante ir y venir de nuevos/as arrendatarios/as desconocidos/as. En suma, el uso del espacio se caracteriza por la incomodidad y está restringido por la brevedad del tiempo de estancia, tal como lo explica Fernanda:

Uno llega, tiene una semana, y empiezas a buscar como esa semana, que es un caos, porque al final uno está llegando (...), incluso me acuerdo la primera vez nosotros no encontramos al tiro, habíamos arrendado como a otra chilena que la conocí por Facebook la pieza por diez días, y me dijo “y después la tengo arrendada, entonces no puedes seguir”. Y no encontramos po’, en esos diez días. Entonces fue como, o sea, tenemos que buscar otra pieza por otros días porque o si no, bueno, dormir en la playa po’ [ríe] (Fernanda, 36 años, chilena, 3 años en Barcelona).

Por otro lado, también se da la posibilidad de una estancia transitoria en habitaciones y/o pisos de amistades que residen en el país, donde el habitar dependerá de otra serie de factores el tipo de espacio habitado (número de habitantes en la vivienda, normas de convivencia, etc.) y/o régimen de tenencia. En general, la inseguridad e inestabilidad habitacional destacan en este tipo de acceso.

El trabajo como vivienda en colapso. Vivir en el lugar de empleo es común para quienes han ejercido como trabajadoras de los cuidados y/o empleadas del hogar. Aquí la permanencia está marcada por la relación laboral, por lo que los límites entre el empleo y la vida cotidiana personal se vuelven difusos. Como comparten Hilda y Abigail en una sesión de grupo narrativo en Barcelona:

Yo posteriormente cogí [trabajo] de interna, pero luego me di cuenta de que ahí se tiene muchos abusos por parte de los jefes, en el sentido de hacerte trabajar más. Entonces, a veces una porque debe economizar un poco, dejas tu habitación y te vas y te das cuenta de que la has jorobado (...). Ahorras, sí, pero te sacrificas más (Hilda, 57 años, boliviana, 16 años en Barcelona). Y te enfermas (Abigail, 66 años, peruana, 28 años en Barcelona).

En este escenario, el tiempo de descanso y de ocio dentro de la vivienda tiende a disminuir con el paso del tiempo, como efecto de la subordinación que en su rol de trabajadoras se ven presionadas a aceptar. Sin embargo, esta forma de acceder a vivienda, como señalan, puede convertirse en una estrategia inicial para alcanzar cierta estabilidad socioeconómica y/o frente a la expectativa de conseguir la regularización de su situación administrativa.

Okupación como tierra de muchos y de nadie. Las participantes que han experimentado la okupación de propiedades de grandes tenedores como alternativa activista y de resistencia frente a la precariedad habitacional se localizan en Barcelona. Destacan la complejidad de habitar en estos espacios, ya que, por un lado, al estar autonormados y autoorganizados existe mayor autonomía y respaldo colectivo, y por otro, particularmente en espacios mixtos, es mayor la exposición a violencias y conflictos, entre otras causas, por la dificultad de controlar la circulación de personas externas dentro de la vivienda. Además, surgen con frecuencia enfrentamientos por el estado de estrés constante, sobre todo ante la amenaza de desalojo e intervención policial. Al respecto, explica Beatriz:

(...) siempre iba con ese miedo, o sea, se van a estar pegando, van a estarse gritando, y entonces, cada uno jala su gente y luego la gente de arriba, dice “es que los de abajo”, los de abajo dicen “los de arriba”, y bueno, empieza el conflicto vecinal, super heavy. Y como estás en una tierra de nadie en donde mucho no puedes reclamar a nivel legal, pues también lo vuelve más difícil, o sea, no puedes llamar tú a la Urbana o a los Mossos (...) (Beatriz, 40 años, mexicana, 15 años en Barcelona).

En contraste, Beatriz también ha experimentado y liderado una okupación exclusiva de mujeres en situación migratoria, a la que refiere como una experiencia organizativa exitosa y de buena práctica en términos de okupa, de proyecto social y de convivencia, durante la cual su habitar estuvo marcado por mayor tranquilidad y seguridad.

5.2. LA PASARELA O CASTING DE LA BÚSQUEDA DE VIVIENDA

Este elemento recibe su denominación a partir de las metáforas con las que lo definen las participantes en las narrativas. Da cuenta del proceso de búsqueda de vivienda en sus diferentes tipologías, aunque habitualmente de alquiler, que describen como un momento crucial para el acceso y a su vez, colmado de obstáculos y de tamices prejuiciosos y/o excluyentes. Se destacan cuatro componentes presentes en las experiencias narradas:

Filtros discriminatorios de acceso. Refieren a los diversos requisitos exigidos para el alquiler y visibles en anuncios y portales inmobiliarios, que actúan como filtros que categorizan a las personas interesadas como candidatas a inquilinas más o menos idóneas. Entonces, primero, el filtro de la documentación regular refiere a la situación administrativa y su carácter crucial para la tenencia de cuenta bancaria y contrato de trabajo. Aunque no es excluyente para alquilar habitación, y aunque legalmente es posible alquilar una vivienda con pasaporte, la situación administrativa irregular resulta un inconveniente, residan las participantes en España o en Chile. Por un lado, encontramos la dificultad de abrir una cuenta bancaria sin documentación en regla, cuando en España, por ejemplo, muchas propiedades sólo aceptan pago de alquiler mediante domiciliación bancaria. Por otro, especialmente en Chile, la Cédula de Identidad para extranjeros con su respectivo Rol Único Nacional (RUN), equivalente a la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) y al Número de Identidad de Extranjero (NIE) en España, es uno de los requisitos más frecuentes para alquilar cualquier tipo de vivienda. De no poseer documentación regular y/o acreditar solvencia económica, habitualmente se solicita una o dos personas que figuren como avales, algo igual de complejo para una persona que acaba de migrar. Consecuentemente, el siguiente filtro es el económico, que exige no sólo la solvencia para costear el mes entrante de alquiler, más el equivalente de dos o tres meses de fianza y de un mes para los gastos de gestión inmobiliaria, sino también demostrar cierto nivel de ingresos mediante nóminas y/o contrato de trabajo, lo que pueden acreditar sólo quienes poseen un empleo formal. Por lo tanto, el empleo formal es otro filtro. De no disponer de ello, se suele requerir a personas extranjeras el pago de entre 6 meses a 1 año de alquiler adelantado según su situación administrativa y/o económica.

Junto con lo anterior, la ocupación también es un filtro. Por ejemplo, las mujeres que migran en situación de estudiante relatan la posibilidad de elegir o acceder a pisos exclusivamente de estudiantes mujeres y con características afines, pero también se enfrentan a la dificultad de que una parte importante de pisos ofertados no las acepten debido a estereotipos asociados sobre el ocio y vida nocturna, o el tiempo que están en la vivienda durante el día dado que se valora positivamente utilizar el espacio habitacional lo menos posible. Por otro lado, el sexo/género es un filtro con varias aristas. Además de que hay viviendas ofertadas sólo para hombres o sólo para mujeres, a menudo a causa de lógicas sustentadas en estereotipos de género (como que las mujeres cuidan mejor los espacios, son más limpias y tranquilas), los anuncios de habitaciones tienden a destinarse a mujeres solas. Y este filtro de mujer sola exige, categóricamente según las experiencias narradas, que la mujer interesada en alquilar no tenga ni familiares ni amistades que la visiten, pero, sobre todo, que no tenga pareja ni hijos. Por lo tanto, podemos denominarlo el filtro de mujer sola/no madre.

Luego, el filtro de origen o nacionalidad categoriza según país de procedencia. En Barcelona, las participantes chilenas afirman no haber sentido discriminación directa por su origen a diferencia de amistades de otras nacionalidades latinoamericanas. Por ejemplo, no han experimentado cuestionamientos sobre su capacidad de solvencia económica al momento de la toma de contacto. En Ñuble, sucede de forma similar con las participantes de origen brasileño, que mencionan haber tenido siempre una buena acogida, e incluso interés al revelar su nacionalidad. Sin embargo, las mujeres venezolanas en Ñuble sí comparten experiencias de malos tratos y discriminación directa, como anuncios que vetan a personas venezolanas o llamadas de teléfono que terminan en rechazo al momento de mencionar su país de origen. De esta forma, surge el filtro según idioma/acento, que se aplica generalmente al momento del primer contacto mediante llamadas telefónicas, vía de comunicación que suele ser preferente para la persona propietaria o las inmobiliarias.

Finalmente, mientras que en España la necesidad de empadronamiento actúa también como filtro, en Chile lo hace la tenencia de un subsidio de alquiler, pues las participantes relatan la dificultad de conseguir quien acepte empadronarles o alquilarles con subsidio, respectivamente. Mientras que el empadronamiento es un derecho de toda persona que reside en España, el subsidio de alquiler o arriendo es uno de los pocos beneficios sociales a los que pueden acceder las personas extranjeras tras un proceso de postulación y selección.

El desfile de candidatas. O el proceso de visitar la habitación y/o vivienda a alquilar, esta mediado por un perfil preestablecido con el que las aspirantes han de cumplir. Durante las visitas que, en la mayoría de las experiencias narradas, suelen ser numerosas, además de los filtros ya mencionados, se pone en juego el filtro de la corporalidad. Como si fuera un desfile, una pasarela, o una entrevista de trabajo, señalan, son evaluadas por la persona a cargo de seleccionarlas como inquilinas. El color de piel, el aspecto del cuerpo, la edad, incluso el poder adquisitivo que debele la forma de vestir y la ocupación, son elementos que influyen en la elección.

(...) yo ya sentí llegando que era como que te hacían un casting, y en eso en particular me daba la sensación de que era un casting que ya, yo ya no había aprobado, que lo hacían porque tenían que hacerlo no más, como por si le fallaba la persona que ya habían elegido. Y como que eso, me acuerdo, lo reconozco como una cuestión súper frustrante, como que es el primer impacto, la sensación de como que eso nunca en mi vida se me hubiese ocurrido que podía pasar [ríe], como que una tiene que coincidir con un estereotipo, así como un casting en una entrevista (Elena, 39 años, chilena, 4 años en Barcelona).

En línea con lo señalado por Elena, las participantes coinciden en que, si bien el perfil esperado puede ser variable, suele tener ciertos lineamientos y/o estereotipos establecidos. Por ello, el recorrido de búsqueda de vivienda puede ser extenso en cantidad y en tiempo, lo que requiere mucha energía y en algunos casos, lidiar con la imposición de no poder elegir el lugar donde vivir y conformarse con ser elegidas por alguien.

Circuitos de búsqueda según posicionalidad y contexto cotidiano. Cuando se mencionó el filtro por ocupación, ya se adelantó parte de este elemento, al explicar que las mujeres estudiantes tienen cierta posibilidad de usar la vía de acceso a pisos de estudiantes. Los circuitos de búsqueda de vivienda entonces aparecen determinados por la posicionalidad, es decir, las

relaciones de las participantes con el mundo y su localización en el espacio social (Viveros, 2023), y por las opresiones que atraviesan los contextos que ellas transitan. De esta forma, los canales de búsqueda se van configurando por cuestiones como la edad, la formación y/o capital cultural, la ocupación, el origen, entre otros. En Barcelona, para aquellas mujeres que manejan Internet y redes sociales, especialmente jóvenes y/o estudiantes, lo más común son páginas web del ámbito inmobiliario (Idealista, Habitacía, Fotocasa, Airbnb, etc.), aplicaciones móviles (Badi, Whatsapp, etc.) y grupos de Facebook que convocan a personas del mismo país de origen, latinoamericanas, feministas y/o exclusivamente mujeres. En Ñuble, la vía más común es Marketplace de Facebook.

Por otra parte, para aquellas mujeres que no manejan redes sociales o el uso de Internet, que no se movilizan en círculos sociales universitarios o formativos, o de edades más avanzadas, los circuitos de búsqueda más comunes son los anuncios por tablero en locutorios en el caso de Barcelona, las cadenas de voz con personas conocidas en el empleo, generalmente del ámbito de cuidados y/o limpieza, o con amistades del mismo origen. En Ñuble, sobre todo, es frecuente también la búsqueda de vivienda en terreno, es decir, caminando por la ciudad en barrios de interés, fijándose en anuncios colgados en las casas o preguntando en tiendas de comercio local y en oficinas inmobiliarias.

Pareja autóctona como facilitadora e intermediaria. Por último, en esta pasarela o *casting* de búsqueda de vivienda, las parejas de origen español o chileno, según el contexto, protagonizan un rol relevante. Aquellas mujeres que cuentan con una pareja “nacional” en el país de acogida, experimentan cierta “facilidad” para acceder al alquiler de una vivienda o para acceder a habitar en un espacio del que su pareja o la familia de ésta es propietaria. Mayormente en el proceso de búsqueda, con el propósito de evitar situaciones de discriminación y/o rechazo directo por su condición extranjera, las mujeres prefieren ceder el rol de la toma de contacto a la pareja autóctona, quien asume la tarea de comunicarse con propietarios/as o inmobiliarias. Como narra Javiera:

(...) entonces como que uno prefiere dar un paso al lado y dejar que la otra persona lo haga. Como te digo, no es un tema de que la esté usando ni nada. Pero sí, como que me ha tocado más o menos eso, o sea, la última vez de verdad con el tema del arriendo, me costó mucho, mucho, mucho, mucho poder conseguir, entre las dos obviamente estábamos buscando, pero igual las veces que yo llamaba si sentía ese tono, así como, bueno, en una oportunidad hubo uno que me colgó, que me dijo “Ab, usted no es chilena”, “no, no soy chilena”, y me colgó (Javiera, 33 años, venezolana, 6 años en Ñuble).

De la misma forma, el sexo/género de la pareja autóctona también pareciera influir en la comunicación y el trato durante la búsqueda. Cuando la pareja es hombre, desde el punto de vista de las participantes, la situación se desarrolla con mayor confianza y cordialidad y, además, en el proceso de visitar una vivienda se refuerza la sensación de seguridad.

5.3. CONVIVENCIA COMO CONDICIÓN DE PERMANENCIA Y CONFORT

El elemento de convivencia se configura en las experiencias narradas como una prolongación del acceso. La incidencia que tiene el factor relacional en el habitar, fundamentalmente en viviendas de uso compartido, va a ayudar a condicionar no sólo la permanencia en el espacio y el confort experimentado, sino también la reiteración de la búsqueda de vivienda con la expectativa de encontrar un lugar mejor o más adecuado en este ámbito. En consecuencia, las vivencias están marcadas por cuestiones como diferencias culturales, relaciones de poder al interior de la vivienda, la influencia del barrio, entre otras que se detallan a continuación.

Tensiones entre cultura propia y cultura cotidiana circundante. La multiculturalidad en las viviendas compartidas a menudo moldea experiencias tensionadas por las diferencias. Las distintas costumbres y estilos de vida, la ausencia de ritos cotidianos compartidos, el idioma hablado en el ámbito del hogar o los distintos usos y significados del español incluso cuando figura como el lenguaje común dentro de la vivienda, pueden generar incomodidad, frustración y colisiones en las relaciones interpersonales en el espacio habitado. Asimismo, los estereotipos atribuidos a las personas “latinas” complejizan la convivencia, aunque ésta también se ve afectada por choques culturales entre personas que provienen de distintos países latinoamericanos. De este modo, este habitar tensionado que puede llegar a ser altamente conflictivo, lleva a las inquilinas a atravesar un proceso de adaptación forzoso y de cambios voluntarios y/o involuntarios de los propios hábitos mientras se permanece en la vivienda. En consonancia, cuando la situación de malestar se hace insostenible, la solución más frecuente acaba siendo el retornar al proceso de búsqueda de vivienda.

Habitar un espacio ajeno bajo las normas de alguien más. Dentro de la vivienda se establecen relaciones de poder sustentadas en varios factores: lugar de origen, género, edad, vínculo entre inquilinos/as con mayor tiempo de residencia en el lugar, liderazgo y/o autoridad de la persona con más antigüedad en la vivienda, cohabitación con la persona propietaria, etc. Por lo tanto, no se comparten los mismos derechos dentro del espacio y la tendencia a la jerarquización puede llegar a afectar la salud psicoemocional de sus habitantes al experimentar, entre otras cosas, una pérdida de autonomía y autodeterminación dentro del hogar. Las narrativas de las participantes coinciden en la sensación de ser controlada cotidianamente, en particular al momento de hacer uso de las zonas comunes (baño, cocina, lavandería). Además, relatan la habitual restricción del uso de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, etc.), y de normas arbitrarias impuestas sobre la propia rutina. Así lo muestra la experiencia de Ana:

(...) no hemos engranado se podría decir. Porque todo eran miramientos ¿no? Y prácticamente la otra persona ya había establecido todas las reglas, que teníamos que cocinar en conjunto, que también resultaba económico, pero llegado un momento era también perjudicial porque no podíamos

cocinarlos nosotros lo que nos gustaba o queríamos. Y más que todo para el fin de semana porque solo se cocinaba hasta el jueves, viernes ya no había quien cocine, sábado tampoco, domingo, y solo se cocinaba la cena. Y qué era de tu almuerzo, digamos. Entonces ya era complicado y un problema (Ana, 44 años, boliviana, 4 años en Barcelona).

Sumado a lo anterior, la ausencia de espacios para el consenso en la toma de decisiones potencia la complejidad para manifestar quejas o debatir diferencias al percibirse en una situación de desventaja. Por lo tanto, la ausencia de exigencias se convierte en una estrategia para evitar la expulsión de la vivienda o la intensificación de conflictos que agraven la precariedad habitacional. Ahora bien, en el caso de alquilar un piso o casa completa, hay situaciones en que la incomodidad y pérdida de autonomía persisten. Dependiendo en parte de la trayectoria y motivación migratoria de cada una, para costear el alquiler de un piso hay quienes destinan alguna de sus habitaciones para alquiler temporal, a menudo mediante la plataforma Airbnb. Esto implica una convivencia inestable con personas en tránsito, y aun cuando las normas son establecidas por ellas mismas, el uso del espacio habitacional está restringido por la obligación de ceder y adaptar áreas de la vivienda, priorizando la comodidad de los demás y reduciendo la personal en favor de la propia permanencia en el lugar de residencia.

(...) tener que estar lidiando con más personas, dentro de tu casa. Esperando, esperando que desocupen el baño para después ir a limpiarlo para poder bañarme. Hacer todas esas cosas, así como, siempre tratar de no entorpecer si es que, como en este caso, la parte que más se usa aquí es el baño, (...) hasta que se vayan ellas, yo voy, limpio la tina, limpio todo, enseguida me baño, después vuelvo a limpiar todo. Así lo hago. Así que bueno esa es como la cotidianidad con la gente que está aquí que, en el fondo, igual me agota. Me agota, porque no es cómodo, no es cómodo. Yo trato de ser súper respetuosa de los ruidos, de todas esas cosas (...) (Carmen, 65 años, chilena, 6 años en Barcelona).

Por otra parte, en el caso de reagrupación familiar numerosa y/o habitar con la familia extensa, las dinámicas de convivencia cambian: la figura materna/paterna o de mayor autoridad en la familia tiende a recuperar su rol de jerarquía, inclusive su función protectora de las personas integrantes del núcleo familiar, a partir de lo cual dispone de la organización del hogar y dirige las rutinas y formas de habitar. En consecuencia, algunas participantes relatan la frustración frente a la sensación de ser constantemente infantilizadas, la cual resuena con quienes habitan en una habitación de alquiler en viviendas compartidas.

Cuando compartir lugar de origen genera comodidad. El vivir con personas latinoamericanas o del mismo país de origen puede tener efectos positivos en la convivencia. Hay quienes relatan haber experimentado mayor complicidad y compañerismo en el habitar, una mayor sensación de comunalidad y la posibilidad de compartir ritos y costumbres, lo que las ha hecho sentirse en casa y disfrutar de una estancia prolongada en la vivienda. Esta “sensación de hogar” alude también a la tranquilidad, la ausencia de temor o de incomodidad al no ser supervisadas y/o controladas en su rutina. En el espacio habitado se comparten los mismos derechos y las mismas lógicas de convivencia, por lo tanto, es éste el que se adapta a ellas, y no ellas al espacio. Asimismo, se generan vínculos amistosos y redes de apoyo con facilidad.

Cuando compartir lugar de origen genera incomodidad. Sin perjuicio de lo anterior, el haber vivenciado una convivencia positiva con personas latinoamericanas o del mismo país de origen, no excluye la posibilidad de experimentar lo opuesto. Entre las participantes se manifiesta un sentir similar respecto a la incomodidad de compartir vivienda con personas latinoamericanas o connacionales, sobre todo, según coinciden, cuando se trata de personas con un tiempo de residencia mayor en el país. En este contexto, para quienes han alquilado habitación en una vivienda donde reside la persona propietaria, se experimenta un incremento de la vigilancia y el control de las actividades cotidianas y del uso de servicios básicos e implementos de la vivienda. Asimismo, los conflictos interpersonales figuran constantemente al estar sujetas a cuestionamientos y afrentas por la persona dueña y/o inquilinos/as posicionados/as con cierta ventaja dada su cercanía con el o la propietaria. Las narrativas concuerdan en una percepción generalizada sobre la experiencia negativa de alquilar a personas del mismo origen que han logrado la residencia regular y cierta estabilidad socioeconómica. Entre las situaciones reportadas se destacan abusos en los precios de alquiler, cobros adicionales, tratos inadecuados o poco cordiales, e incluso agresiones, así como expulsiones injustificadas y abruptas de las viviendas, marcados roles de género a partir de los que se espera que las inquilinas asuman toda la carga de las tareas de limpieza y cuidado del hogar, entre otros problemas.

En esta línea, mantienen una postura crítica frente a la precariedad que genera que “las personas nos volvemos más contrincantes o no que otros, ya sea por los puestos, por los trabajos, por los espacios (...)” (Elena, 39 años, chilena, 4 años en Barcelona), desde las distintas realidades personales. Y al mismo tiempo, se exterioriza ampliamente la expectativa de que compartir el mismo lugar de origen debería favorecer una convivencia armónica y justa, así como promover relaciones más equitativas. Así se muestra en las primeras dos sesiones de grupo narrativo en Barcelona, donde este fue uno de los tópicos más abordados:

Porque siendo latinos y habiendo vivido algo parecido y ellos ya teniendo un piso y que te alquilan una habitación para reducir sus gastos, yo no entiendo muy bien cómo, aparte de tener esas costumbres (...) te fastidian tanto la vida ¿no? Como que te sonríen, pero en realidad te están vigilando todo el día (Bianca, 45 años, peruana, 5 años en Barcelona). Si gastas el agua, la luz (Abigail, 66 años, peruana, 28 años en Barcelona). O sea, hay casas que tienen cámara. Hay casas que tú entras al baño y detrás de ti van, no sé si a ver qué hiciste o cómo lo dejaste (Bianca). Cuánta agua consumes, si te has bañado y te has demorado mucho tiempo dentro de la ducha. (...) los latinos son peores que los otros (Delia, 57 años, peruana, 3 años en Barcelona).

(...) Lo importante acá es socializar, conocer personas para poder llegar a la meta, porque, entre compañeros latinos nos pasamos la voz (...) (Flor, 40 años, peruana, 1 año en Barcelona). Pero es que hay algunos, no, no todos, pero hay algunos latinos que llegan aquí y se olvidan de muchas

cosas. Se olvidan, se olvidan de lo que son, de lo que vivieron y de lo que pasaron, y hay gente que abusa (Irene, 46 años, colombiana, 5 años en Barcelona).

Como resultado, la expectativa de que el lugar de origen actúe como un facilitador de relaciones interpersonales y de redes de apoyo, tal y como se expresa en los fragmentos narrativos, contrasta con una parte importante de las experiencias vividas. Por el contrario, las relaciones de poder descritas, aunque variables y relativas a cada contexto personal, para algunas se convierte en un obstaculizador de la permanencia en la vivienda.

Barrio como espacio de calidad de vida. El entorno circundante de la vivienda tiene un papel relevante en el habitar como el espacio público más próximo para crear y formar parte del tejido social en lo cotidiano. La convivencia en el barrio no está configurada solo por las relaciones sociales con la vecindad, sino también por la ubicación y proximidad de los servicios, la seguridad y conectividad, incluso por su estética y sus zonas verdes. De esta forma, las participantes suelen buscar un balance entre estos aspectos y el costo de la vivienda, pues señalan al barrio como un espacio destinado a satisfacer tanto las necesidades como las expectativas de confort, además de ofrecer seguridad para transitar por las calles, en particular durante la noche. Asimismo, para todas, y especialmente para aquellas que son madres, ha de facilitar la organización de la vida cotidiana de manera eficiente:

Es demasiado importante, porque yo abí donde estoy, es como mi centro operacional. Yo trabajo a 900 metros de allí, el bus de mis hijos pasa a buscarlos enfrente. Allí tengo el Persa [mercadillo], tengo el supermercado Acuenta (...) o sea, influye muchísimo, muchísimo, me da la tranquilidad. (...) Mudarme para este sitio fue, o sea, operacionalmente fue un éxito. Mis hijos, allí cualquier cosa yo iba, venía (...). O sea, el sitio donde tú vives influye muchísimo y da la tranquilidad cuando mis hijos están solos, están bien (Nayra, 38 años, venezolana, 4 años en Ñuble).

Por lo tanto, la convivencia en el barrio y las facilidades y/u obstáculos que brinda tienen un efecto directo en la calidad de vida y la decisión de permanecer en la vivienda o incluso, en el deseo de residir en el mismo espacio barrial, aunque en el actual escenario de crisis las condiciones de acceso aumenten progresivamente su dificultad.

5.4. AGRAVANTES DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONÓMICA QUE INCIDEN EN EL ACCESO A VIVIENDA

Las narrativas co-construidas con las participantes revelan elementos de la experiencia que son parte del sistema estructural en el cual se encuentran inmersas. Estos elementos funcionan como factores agravantes de su situación social y económica, dificultando, en consecuencia, tanto el acceso como la permanencia en la vivienda. Aunque se mencionan algunos de estos aspectos en la sección correspondiente al marco político-territorial, a continuación, se presentan situadas en las experiencias personales de las participantes, las cuales configuran los contextos compartidos que transitan de lo particular a lo colectivo.

Inflación y especulación del alquiler. En la mayoría de los casos, el incremento progresivo de los precios de alquiler culmina en un coste de acceso que (casi) iguala o incluso supera el salario mínimo o los ingresos percibidos. Las experiencias relatadas destacan, además, que es común que el precio de alquiler de habitaciones, pisos o casas no corresponda con las condiciones de habitabilidad ofrecidas. Asimismo, la escalada de precios resulta especialmente difícil de enfrentar para mujeres en situación administrativa irregular, sin empleo (formal o informal), o con empleo formal, pero con salarios precarios.

Alquileres sin contrato de arrendamiento. Para las participantes, esta situación implica una mayor inestabilidad en la permanencia, dado que existe la posibilidad de ser desalojadas de la vivienda en cualquier momento, sin previo aviso ni justificación. Además, las expone a incrementos abruptos y excesivos del precio del alquiler o a cobros adicionales injustificados, a menudo sin notificación previa, y dificulta la capacidad de reclamar ante la negativa de devolución del depósito o garantía, que comúnmente se solicita al momento de alquilar. Asimismo, es frecuente que se trate de subarriendos a un coste elevado, en los que tanto la permanencia como las condiciones dependen de la persona titular del contrato, quien se beneficia del pago de las inquilinas.

Irregularidad administrativa y trámites burocráticos. Como un obstáculo tanto para el acceso a una vivienda en propiedad o alquiler, es una de las principales trabas para quienes se encuentran en procesos migratorios, que además afecta la formalización de contratos laborales u otros acuerdos que puedan brindar mayor estabilidad socioeconómica. Esta situación también dificulta la tramitación de diversos procedimientos necesarios debido a la condición de extranjería. Entre los obstáculos más relevantes, debido a su impacto en el acceso a derechos y a su indispensabilidad para acreditar años de residencia en España, las participantes destacan la negación del empadronamiento en el contexto español, que como se mencionó, a pesar de ser un derecho y una obligación legal para toda persona residente en el país, suele depender de la decisión de los propietarios de las viviendas. En muchos casos, se convierte en un problema que prolonga la búsqueda de alquiler, o bien, que obliga a las personas a pagar a conocidos/as para ser empadronadas en otro domicilio, o a realizar el trámite de empadronamiento sin domicilio fijo con el riesgo de que dicho proceso se demore varios meses.

Por otro lado, los largos tiempos de espera para la resolución del trámite de regularización administrativa y/o de renovación de la tarjeta de residencia desencadena consecuencias similares, especialmente en Chile, donde la resolución de la solicitud de Residencia Definitiva puede llegar a durar años. Conforme a ello, la persona sin RUN y/o NIE vigente según sea el caso, vivencia mayores dificultades para acceder a empleo y vivienda, postular a ayudas sociales o subsidios

habitacionales, retirar dinero de la propia cuenta bancaria, tramitar o renovar la licencia de conducir, entre otros. De forma equivalente, las participantes con titulación profesional y/o universitaria refieren que el prolongado proceso de convalidación de sus títulos, sumado al alto costo del trámite, limita sus opciones de inserción laboral y el desarrollo de sus carreras profesionales.

Empleo informal y/o ausencia de nóminas y salario precario. Este aspecto es recurrentemente mencionado en las narrativas, dado su papel primordial para acceder a un alquiler. Se subraya la dificultad para obtener empleo en ausencia de documentación o referencias, o en el caso de ser madres de niños/as pequeños/as, lo que frecuentemente deriva en trabajos sin garantías, con condiciones de explotación laboral y en entornos precarios, que en algunos casos pueden llegar a ser violentos. En esta línea, las participantes enfatizan *la precariedad salarial* pues, incluso cuando los salarios alcanzan el mínimo legal establecido, no resultan suficientes para alquilar un piso o casa completa, de acuerdo con los estándares de las agencias inmobiliarias, ni para acceder a un crédito hipotecario, al ser consideradas “no solventes”. En consecuencia, “el acceso a comprar una casa, porque te piden un cierto ahorro para tu acceder a eso, no lo tienes” (Raquel, 38 años, venezolana, 7 años en Ñuble), es decir, la posibilidad de ahorrar para acceder a una vivienda propia o incluso para reunir el monto solicitado para la entrada a un alquiler o a un subsidio habitacional es muy restringida o inexistente.

6. REFLEXIONES FINALES

Las narrativas de las mujeres participantes respecto a los factores determinantes en la calidad de su experiencia de acceso a la vivienda revelan la interacción de múltiples ejes de opresión en los diversos escenarios de sus trayectorias migratorias. Desde una perspectiva interseccional, se comprende que estas opresiones no operan de manera aislada o adicionada, sino que se entrecruzan para generar tanto diferencias como convergencias en las vivencias de discriminación, desigualdad y exclusión. Así, la intersección de género, raza/etnia o nacionalidad, y clase social configura diversas experiencias de exclusión, obstaculizando el acceso a una vivienda digna y segura para estas mujeres.

Las narrativas ponen de manifiesto cuatro componentes principales que estructuran sus experiencias, cada uno de los cuales incluye subdimensiones que conectan lo individual con lo colectivo y revelan patrones comunes entre lo local y lo global en los diferentes territorios analizados. Estos componentes son: el uso y la habitabilidad de la vivienda según el tipo de acceso, el complejo proceso de búsqueda habitacional, las dinámicas relacionales dentro del espacio habitado (manifiestas en la convivencia), y los elementos estructurales que reflejan la precarización resultante de su experiencia migratoria en el contexto neoliberal y globalizado.

En los contextos de Chile y España, a pesar de sus diferencias, estos factores reproducen un sistema de exclusión que afecta desproporcionadamente a las mujeres en situación migratoria. Estas enfrentan múltiples barreras relacionadas con las categorías sociales que encarnan en los diversos espacios que transitan. La problemática del acceso a la vivienda que enfrentan no se limita a las dificultades económicas y los estrictos requisitos financieros que impactan transversalmente también a la población autóctona, especialmente en el acceso al alquiler de vivienda o habitación; también está impulsada por formas de discriminación vinculadas a su estatus migratorio, su género y los estereotipos asociados, su nacionalidad, y su origen étnico, que se manifiestan en la segregación por acento e idioma, así como en criterios de idoneidad corporales, bajo lógicas coloniales. Además, las desigualdades en el acceso y permanencia en la vivienda alquilada de las mujeres participantes se ven condicionadas por factores como el estado civil, la maternidad, la ocupación, la edad, la cultura y las relaciones de poder dentro del espacio habitado. En ausencia de políticas habitacionales que amparen su situación migratoria, su acceso tiende a quedar sujeto a la voluntad atravesada por los prejuicios de propietarios/as o agencias inmobiliarias.

Consecuentemente, las formas de precarización que se evidencian en este análisis revelan una amalgama de experiencias generizadas y racializadas, cuyas características comunes trascienden las distancias y distinciones entre los territorios en los que se sitúan, poniendo de relieve la naturaleza estructural de la tríada capitalista-patriarcal-colonialista y transnacional de la exclusión en el acceso a la vivienda, así como la diversidad de dimensiones y expresiones de subjetividad que emergen de esta situación. No obstante, aún sin entrar en el análisis pormenorizado de agencias y resistencias, las experiencias de estas mujeres latinoamericanas también demuestran la articulación de ambas frente a las estructuras de precariedad: toman decisiones en clave relacional, buscan vivienda y gestionan la convivencia, dentro y fuera de los márgenes que limitan sus posibilidades de acceso, a través de acciones personales y comunitarias, y estrategias de supervivencia para acceder a una vivienda adecuada. Sus construcciones narrativas manifiestan cuerpos y subjetividades deseantes frente al problema de la vivienda, así como una disposición a luchar por sus objetivos que dan cuenta de un confrontamiento constante con el sistema creador de vulnerabilidad que las expulsa y despoja.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Agoff, C., & Herrera, C. (2019). Entrevistas narrativas y grupos de discusión en el estudio de la violencia de pareja. *Estudios Sociológicos*, XXXVII(110), 309-338. doi: [10.24201/es.2019v37n110.1636](https://doi.org/10.24201/es.2019v37n110.1636)
- Albala, C. (2020). El envejecimiento de la población chilena y los desafíos para la salud y el bienestar de las personas mayores. *Revista Clínica Las Condes*, 31(1), 7-12. doi: [10.1016/j.rmcl.2019.12.001](https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2019.12.001)
- Ambiado, C., Veloso, V., & Tijoux, M. E. (2022). ¿Trabajo sin libertad en Chile? Migrantes entre el racismo, la violencia y la dependencia. *Andamios*, 19(48), 161-181. doi: [10.29092/uacm.v19i48.899](https://doi.org/10.29092/uacm.v19i48.899)

- Armijos-Orellana, A., Maldonado-Matute, J., González-Calle, M., & Guerrero-Maxi, P. (2022). Los motivos de la migración. Una breve revisión bibliográfica. *Universitas-XXI, Revista de Ciencias Sociales y Humanas*, (37), 223-246. doi: [10.17163/uni.n37.2022.09](https://doi.org/10.17163/uni.n37.2022.09)
- Barragán, V., Rodríguez, N., & Abellán, J. (2020). Tenemos derecho, reivindicamos vivienda. La mercantilización como límite de los derechos humanos. *Cuadernos de Relaciones Laborales*, 38(2), 339-363. doi: [10.5209/crla.70894](https://doi.org/10.5209/crla.70894)
- Biglia, B., & Bonet-Martí, J. (2009). La construcción de narrativas como método de investigación psico-social. Prácticas de escritura compartida. *FQS Forum: Qualitative Social Research*, 10(1). <http://hdl.handle.net/2445/207142>
- Biglia, B. (2014). Avances, dilemas y retos de las epistemologías feministas en la investigación social. En I. Mendiya, M. Luxán, M. Legarreta, G. Guzmán, I. Zirion, & J. Azpiazu (Eds.), *Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista* (pp. 21-45). Donostia: Universidad del País Vasco.
- Burgaleta, E., & Garzón-Sherdek, K. (2022). Redes transnacionales de cuidados y nuevas ciudadanía. *REDES - Revista Do Desenvolvimento Regional*, 27, 1-21. doi: [10.17058/redes.v27i1.17389](https://doi.org/10.17058/redes.v27i1.17389)
- Butler, J. (2017). *Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea*. Bogotá: Paidós.
- Chadwick, R. (2014). Bodies talk: On the challenges of hearing childbirth counter-stories. In S. McKenzie-Mohr & M. N. LaFrance (Eds.), *Women voicing resistance: Discursive and narrative explorations* (pp. 44-63). London: Routledge.
- Chase, S. (2015). Investigación narrativa: Multiplicidad de enfoques, perspectivas y voces. En N. Denzin, & Y. Lincoln (Eds.), *Métodos de recolección y análisis de datos. Manual de investigación cualitativa Vol. IV* (pp. 58-112). Buenos Aires: Gedisa.
- Comas d'Argemir, D. (2015). Los cuidados de larga duración y el cuarto pilar del sistema de bienestar. *Revista de Antropología Social*, 24, 375-404. doi: [10.5209/rev_RASO.2015.v24.50663](https://doi.org/10.5209/rev_RASO.2015.v24.50663)
- Contreras, P. (2019). Migración, racismo y exclusión: Análisis de las experiencias de mujeres latinoamericanas en Barcelona. *Oxímora Revista Internacional de Ética y Política*, 15, 80-94. doi: [10.1344/oxi.2019.i15.28566](https://doi.org/10.1344/oxi.2019.i15.28566)
- Contreras, P., & Alcaide, V. (2021). Mujeres inmigrantes latinoamericanas: procesos de agencia en contextos de vulnerabilidad. *Papers*, 106(4), 499-524. doi: [10.5565/rev/papers.2940](https://doi.org/10.5565/rev/papers.2940)
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the intersection of Race and Sex: A Black Feminist critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139-167. Retrieved from: <https://chicagounbound.uchicago.edu/uclf/vol1989/iss1/8>
- _____. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Color. En M. Fineman & R. Mykitiuk (Eds.), *The public nature of private Violence: The discovery of domestic abuse* (pp. 93-118). New York: Routledge.
- Crespi-Vallbona, M. (2021). La “metropolitanización” del turismo: el caso del Área Metropolitana de Barcelona. *Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales*, 53(209), 685-700. doi: [10.37230/CyTET.2021.209.05](https://doi.org/10.37230/CyTET.2021.209.05)
- Curiel, O. (2015). La descolonización desde una propuesta feminista crítica. En O. Curiel y M. Galindo (Eds.), *Descolonización y despatriarcalización de y desde los feminismos de Abya Yala* (pp. 11-25). Associació per la cooperació amb el Sud ACSUR-Las Segovias.
- Cussen, C. (2016). Raza y calidad de vida en el Reino de Chile. Antecedentes coloniales de la discriminación. En M. E. Tijoux (Ed.), *Racismo en Chile: la piel como marca de la inmigración* (pp. 21-34). Santiago: Editorial Universitaria.
- Dede, G. (2008). Políticas públicas, derechos humanos y el acceso a la vivienda digna. *Revista Aportes Andinos (AA)*, (21). <https://revistas.uasb.edu.ec/index.php/aa/article/view/3415>
- Díaz, M., & Martínez-Buján, R. (2018). Mujeres migrantes y trabajos de cuidados: transformaciones del sector doméstico en España. *Panorama Social*, (27), 105-118. <http://hdl.handle.net/2183/39665>
- Díaz-Bravo, L., Torruco-García, U., Martínez-Hernández, M., & Varela-Ruiz, M. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico. *Investigación en Educación Médica*, 2(7), 162-167. doi: [10.1109/IAEAC.2017.8054186](https://doi.org/10.1109/IAEAC.2017.8054186)
- Dutra, D., Aguilar, M., & Magliano, M. J. (2022). Mujeres migrantes y trabajo doméstico. experiencias migratorias y de resistencia. *REMHU. Revista Interdisciplinaria Da Mobilidade Humana*, 30(65), 19-31. doi: [10.1590/1980-85852503880006503](https://doi.org/10.1590/1980-85852503880006503)
- Esguerra, C. (2021). Tramas transnacionales del cuidado: una “lucha con los ángeles”, teoría y metáforas sobre cuidado y migración. *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, 1(23), 121-142. doi: [10.7440/antipoda43.2021.06](https://doi.org/10.7440/antipoda43.2021.06)
- Estrada-Villaseñor, C., & Rodríguez-Calles, L. (2022). El derecho humano a la vivienda entre la población inmigrante en España. *Revista Deusto de Derechos Humanos*, 9, 57-77. doi: [10.18543/djhr.2466](https://doi.org/10.18543/djhr.2466)
- Fernández, J., Díaz, V., Aguirre, T., & Cortínez, V. (2020). Mujeres colombianas en Chile: discursos y experiencia migratoria desde la interseccionalidad. *Revista Colombiana de Sociología*, 43(1), 17-36. doi: [10.15446/rcs.v43n1.79075](https://doi.org/10.15446/rcs.v43n1.79075)
- Flick, U. (2014). *El diseño de investigación cualitativa*. Madrid: Morata.
- Frank, A. W. (2011). Practicing Dialogical Narrative Analysis. In J. A. Holstein & J. Gubrium (Eds.), *Varieties of Narrative Analysis* (pp. 33-52). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Fraser, H., & MacDougall, C. (2016). Doing narrative feminist research: Intersections and challenges. *Qualitative Social Work*, 16(2), 1-15. doi: [10.1177/1473325016658114](https://doi.org/10.1177/1473325016658114)
- Fuster-Farfán, X. (2019). Las políticas de vivienda social en Chile en un contexto de neoliberalismo híbrido. *Eure (Santiago)*, 45(135), 5-26. doi: [10.4067/S0250-71612019000200005](https://doi.org/10.4067/S0250-71612019000200005)

- Gandarias, I. (2014). Tensiones y distensiones en torno a las relaciones de poder en investigaciones feministas con Producciones Narrativas. *Quaderns de Psicologia*, 16(1), 127-140. doi: [10.5565/rev/qpsicologia.1210](https://doi.org/10.5565/rev/qpsicologia.1210)
- Gandarias, I., & García, N. (2014). Producciones narrativas: una propuesta metodológica para la investigación feminista. En I. Mendia, M. Luxán, M. Legarreta, G. Guzmán, I. Zirion, & J. Azpiazu (Eds.), *Otras formas de (re)conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista* (pp. 97-110). Donostia: Universidad del País Vasco.
- García, J., & Garcés, A. (2021). La racialización-étnica en el mercado laboral español desde un enfoque de género. (La doble desigualdad sistémica: mujer e inmigrante). *Interacción y Perspectiva. Revista de Trabajo Social*, 11(1), 2-19. <https://zaguan.unizar.es/record/108335>
- García, N., & Montenegro, M. (2014). Re/pensar las producciones narrativas como propuesta metodológica feminista: Experiencias de investigación en torno al amor romántico. *Athena Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 14(4), 63-88. [10.5565/rev/athenead/v14n4.1361](https://doi.org/10.5565/rev/athenead/v14n4.1361)
- Guizardi, M. (2020). Las mujeres y las regiones fronterizas latinoamericanas. Movilidades, violencias y agencias. *Nueva Sociedad*, 289, 70–80. <http://hdl.handle.net/11336/171360>
- Guner, N. (2023). Transiciones demográficas: pasado y presente. *Papeles de Economía Española*, 176, 2-13. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9043448&orden=0&info=link>
- Haraway, D. J. (1988). Situated Knowledges: The science question in Feminism and the privilege of partial perspective. *Feminist Studies*, 14(3), 575-599. <http://www.jstor.org/stable/3178066>
- _____. (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza*. Valencia: Cátedra.
- _____. (2000). Diffraction as a Critical Consciousness. In D. J. Haraway & T. N. Goodeve, *How Like a Leaf. An Interview with Thyrza Nichols Goodeve* (pp. 101-108). New York: Routledge.
- Hernández, C., & Vilanova, P. (2022). Mujeres latinoamericanas inmigrantes en España: experiencias de racismo y asimilación. *Derecho PUCP. Revista de La Facultad de Derecho*, 89, 77-112. doi: [10.18800/derechopucp.202202.003](https://doi.org/10.18800/derechopucp.202202.003)
- Hernández, A. L., & Gentile, A. (2022). Trabajo doméstico en tiempos de coronavirus: la precariedad de las empleadas del hogar. *REMHU. Revista Interdisciplinaria Da Mobilidade Humana*, 30(65), 57-72. doi: [10.1590/1980-85852503880006505](https://doi.org/10.1590/1980-85852503880006505)
- Herranz, M., & San Pedro, C. (2019). Gubernamentalidad precarizante. O acerca de cómo se construye y administra una ciudad desigual. *Crítica y Resistencias. Revista de Conflictos Sociales Latinoamericanos*, 8, 47-61. <https://www.criticayresistencias.com.ar/revista/article/view/104>
- Herrera, T. (2017). La mediación como alternativa. Política de vivienda y regulación de la emergencia habitacional en Barcelona. *Scripta Nova*, 21(566), 1-41. doi: [10.1344/sn2017.21.19053](https://doi.org/10.1344/sn2017.21.19053)
- Jovchelovitch, S., & Bauer, M. W. (2008). Entrevista narrativa. En M. W. Bauer, & G. Gaskell (Eds.), *Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático* (P. A. Guareschi, Trad.) (pp. 114-136). Petrópolis, RJ: Vozes.
- Juan, E. M. (2011). Reflexiones sobre los desafíos del hábitat para las mujeres inmigrantes desde la práctica profesional: trabajo social, vivienda y mujer. *Documentos de Trabajo Social*, 49, 125-140. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4111407>
- Lugones, M. (2008). Colonialidad y Género. *Tabula Rasa. Revista Humanidades*, 9, 73-101. doi: [10.25058/20112742.340](https://doi.org/10.25058/20112742.340)
- Magliano, M. J. (2023). Mujeres migrantes, movilidades cotidianas y fronteras urbanas en una ciudad de Argentina. *Estudios Fronterizos*, 24(e131), 1-21. doi: [10.21670/ref.2320131](https://doi.org/10.21670/ref.2320131)
- Martínez-Guzmán, A., Prado-Meza, C., Tapia, C., & Tapia, A. (2018). Una relectura de Fotovoz como herramienta metodológica para la investigación social participativa desde una perspectiva feminista. *EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, 41, 157-185. doi: [10.5944/empiria.41.2018.22608](https://doi.org/10.5944/empiria.41.2018.22608)
- Matulič-Domandžic, M. V., Vicente-Zueras, I., Boizadós-Porquet, A., & Cais-Fontanella, J. (2019). Las mujeres sin hogar: realidades ocultas de la exclusión social. *Trabajo Social Global - Global Social Work*, 9(16), 49-68. doi: [10.30827/tsg-gsw.v9i16.8198](https://doi.org/10.30827/tsg-gsw.v9i16.8198)
- McKenzie-Mohr, S., & LaFrance, M. N. (2014). Women's discursive resistance: Attuning to counter-stories and collectivizing for change. In S. McKenzie-Mohr & M. N. LaFrance (Eds.), *Women voicing resistance: Discursive and narrative explorations* (pp. 191-205). London: Routledge.
- Méndez, R. (2021). Financiarización urbana y burbuja del alquiler en España: tendencias y contrastes en perspectiva multiescalar. *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 67(3), 441-464. doi: [10.5565/rev/dag.664](https://doi.org/10.5565/rev/dag.664)
- Opazo-Valenzuela, P., & Pérez-Rincón, S. (2023). Narrativas de mujeres profesionales y migrantes en Barcelona: Experiencias de sobrevivencia en el contexto de precariedad sociolaboral. *IQual. Revista de Género e Igualdad*, 6, 167-195. doi: [10.6018/iqua.497941](https://doi.org/10.6018/iqua.497941)
- Oso, L., & Parella, S. (2012). Inmigración, género y Mercado de trabajo: una panorámica de la investigación sobre la inserción de las mujeres inmigrantes en España. *Cuaderno de Relaciones Laborales*, 30(1), 11-44. <https://ddd.uab.cat/record/34783>
- Pahde, M. (2017). El trabajo doméstico y de los cuidados como “nicho laboral” para mujeres inmigrantes latinoamericanas en España. *Revista Ciencias y Humanidades*, V(5), 99-120. <https://oaji.net/pdf.html?n=2022/11095-1659971812.pdf>
- Pareja-Eastaway, M., & Sánchez-Martínez, M. T. (2012). Vivienda y cambio social en España. En S. Pérez-Rincón & R. Tello (Coords.), *¿Derecho a la vivienda?: Miradas críticas a las políticas de vivienda* (pp. 113-140). Barcelona: Bellaterra.

- Pérez Sanz, P., & Gregorio Gil, C. (2020). El derecho a la ciudad desde la etnografía feminista: politizar emociones y resistencias en el espacio urbano. *Revista Invi*, 35(99), 1-33. <https://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/63278>
- Pérez-Rincón, S., Vives, A., García, A., Expósito, C. (2012). Reproducción de la otredad inmigrante en Barcelona y recepción popular del espacio urbano representado como “gueto.” *Revista de Ciencias Sociales (CI)*, 29, 160-182. <http://hdl.handle.net/2445/178958>
- Pisarello, G. (2003). *Vivienda para todos: un derecho en (de)construcción. El derecho a una vivienda digna y adecuada como derecho exigible*. Barcelona: Icaria Editorial.
- Quijano, A. (2011). Colonialidad del poder y clasificación social. *Contextualizaciones latinoamericanas*, 3(5), 1-33. [10.32870/cl.v0i5.2836](https://doi.org/10.32870/cl.v0i5.2836)
- Rayón, L., Romera, M. J., De las Heras, A. M., Torrego, A., & García-Vera, A. (2021). Foto-Elicitación e indagación narrativa visual en estudio de casos y grupos de discusión. *NTQR*, 5, 41-56. doi: [10.36367/ntqr.5.2021.41-56](https://doi.org/10.36367/ntqr.5.2021.41-56)
- Riessman, C. K. (2005). Narrative Analysis. In N. Kelly, C. Horrocks, K. Milnes, B. Roberts, D. Robinson (Eds.), *Narrative, Memory & Everyday Life* (pp. 1–7). Huddersfield: University of Huddersfield.
- _____. (2008). *Narrative methods for the human sciences*. Boston: SAGE.
- Rojas, L. (2020). La precariedad habitacional en el contexto del neoliberalismo urbano chileno: reflexiones en torno al proceso de verticalización de la comuna de Estación Central, Santiago de Chile. *Quid* 16, 12, 96-113. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=559666850005>
- Sabugal, P. (2021). La globalización de los afectos. Amor, migración y medios de comunicación. *Revista Iberoamericana de Comunicación*, 40, 49-79. <https://ric.iberomx.com/index.php/ric/article/view/140>
- Sales, T. (2017). Repensando la interseccionalidad desde la teoría feminista. *Agora: Papeles de Filosofía*, 36(2), 229-256. doi: [10.15304/ag.36.2.3711](https://doi.org/10.15304/ag.36.2.3711)
- Sales, A., & Guijarro, L. (2017). Dones sense llar: la invisibilització de l'exclusió residencial femenina. *Revista Barcelona Societat*, 21, 81-89.
- Sánchez, W. (2013). ¿Derecho a la vivienda, o derecho al crédito para la vivienda? *Alegatos*, 83, 153-168. <https://www.cbi.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/186>
- Sánchez, M. J. & Serra, I. (2013). *Ellas se van. Mujeres migrantes en Estados Unidos y España*. Ciudad de México: UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales.
- Sassen, S. (2003). *Contra geografías de la globalización. Género y ciudadanía en los circuitos transfronterizos*. Madrid: Traficantes de sueños.
- Schöngut, N., & Pujal i Llombart, M. (2014). Narratividad e intertextualidad como herramientas para el ejercicio de la reflexividad en la investigación feminista. *Athenea Digital: Revista de Pensamiento e Investigación Social*, 14(4), 89-112. doi: [10.5565/rev/athenea.1373](https://doi.org/10.5565/rev/athenea.1373)
- Serra, I., & El Khamsi, R. (2013). Voces de las mujeres inmigrantes magrebíes. En M. Sánchez & I. Serra (Eds.), *Ellas se van: mujeres migrantes en Estados Unidos y España* (pp. 596-608). Ciudad de México: UNAM-Instituto de Investigaciones Sociales.
- Silva, M. P. (2018). La importancia del mercado de financiamiento a la vivienda para abatir el rezago habitacional. En V. Adler & F. Vera (Eds.), *Vivienda ¿Qué viene?: De pensar la unidad a construir la ciudad* (pp. 288-301). Inter-American Development Bank.
- Tello, Rosa. (2012). Políticas públicas de vivienda: Barcelona y Ciudad de México. En S. Pérez-Rincón & R. Tello (Coords.), *¿Derecho a la vivienda?: miradas críticas a las políticas de vivienda* (pp. 207-222). Barcelona: Bellaterra.
- Tijoux, M. E. (2014). El Otro inmigrante “negro” y el Nosotros chileno. Un lazo cotidiano pleno de significaciones. *Boletín Onteaiken*, 17, 1-15. <https://onteaiken.com.ar/boletin-17>
- Torrens-Bonet, R. (2012). La contratación de mujeres inmigrantes. ¿Una alternativa a la crisis del cuidado de las personas? *Portularia*, 12, 221-230. doi: [10.5218/prts.2012.0024](https://doi.org/10.5218/prts.2012.0024)
- Valdebenito, F., & Lube, M. (2015). Espacialidades migrantes. Una etnografía de la experiencia de mujeres peruanas en Arica (Chile). *Gazeta de Antropología*, 31(1). <http://hdl.handle.net/10481/34249>
- Villa-Rodríguez, K., De la Fuente-Roldán, I., & Sánchez-Moreno, E. (2023). Una aproximación a la exclusión residencial que afecta a las mujeres migrantes: el sinhogarismo oculto. *OBETS. Revista de Ciencias Sociales*, 18(2): 397-418. doi: [10.14198/obets.22951](https://doi.org/10.14198/obets.22951)
- Viveros, M. (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. *Debate Feminista*, 52, 1-17. doi: [10.1016/j.df.2016.09.005](https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005)
- _____, M. (2023). *Interseccionalidad. Giro decolonial y comunitario*. Buenos Aires: CLACSO.
- Zenteno, E., Contreras, P., & Trujillo, M. (2023). Estrategias habitacionales de mujeres venezolanas en Chile. Obstáculos, desafíos y resistencias. *Arbor*, 199(807), s697-s697. doi: [10.3989/arbor.2022.807011](https://doi.org/10.3989/arbor.2022.807011)